

LOYIHALARNI STRATEGIK BOSHQARUV TIZIMINI JORIY ETISHDA XORIJIY
TAJIRIBALARDAN UNUMLI FOYDALANISH

(“O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ misolida)

Berdiyev Mansur Alisherovich

Bank Moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11643177>

Annotatsiya. Ushbu maqolada loyihalarni strategik boshqarishning turli usullari xususida mulohazalar berilgan. Loyihalarni strategik boshqarishda xorijiy tajribalardan unumli foydalanish haqida tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: loyiha, strategiya, xorijiy tajriba, tizim omillari, strategik boshqarish, milliy boshqaruv.

Xalqaro tashkilotlar rivojlanayotgan mamlakatlarga texnik yordamlarini ko‘rsatishda TMKlar imkoniyatidan foydalanishni taklif etadilar. O‘z navbatida rivojlanayotgan mamlakatlar hukumatlari xam TMKlarni uz iqtisodiyotlariga kuproq jalb etish borasida kurash olib bormokdalar. Bunga quyidagi misolni keltirib o‘tishimiz mumkin: “Jeneral motors” amerika kompaniyasi 2020-yilga kelib o‘zining Osiyo–tinch okeani mintaqasi bozoridagi ulushini ikki barobarga oshirish maqsadida, uning 10% ga qadar ko‘paytirishga harakat qilmoqda. Bunday strategiya maqsadlarida kompaniya Filippinda yoki Tailandda qiymati 1 mlrd. dollarga teng bo‘lgan mashina va ehtiyot qismlar ishlab chiqaruvchi zavodni bunyod etishga harakat qilmoqda.

Jahon xo‘jaligi va xalqaro iqtisodiy munosabatlar rivojlanishining ob‘ektiv qonunlariga bo‘ysungan holda, rivojlanayotgan mamlakatlar xususiy maqsadlar bilan ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning hamda TMKlarning mamlakatlar iqtisodiyotidagi manfaatlariga mos keluvchi strategiyalarni ishlab chiqmoqdalar.

Mamlakatimiz temir yo‘l tizimi faoliyatini huquqiy asoslari sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1994 yil 7 noyabrdagi “O‘zbekiston temir yo‘llari” davlat-aksionerlik kompaniyasini tuzish to‘g‘risida” gi PF-982-son farmonini qayd etish maqsadga muvofiq. Mazkur Farmon bilan, xalq xo‘jaligi va aholining temir yo‘l transportida yuk va yo‘lovchilarni tashish ehtiyojlarini to‘la qondirish hamda temir yo‘lning barqaror va xavf-xatarsiz ishlashini ta‘minlash maqsadida temir yo‘l transporti tizimining O‘zbekiston Respublikasi hududida joylashgan temir yo‘l korxonalari va temir yo‘l bo‘limlari, sanoat, qurilish, savdo va ta‘minot korxonalari, xalq ta‘limi, sog‘liqni saqlash, madaniyat va sport, loyiha-konstruktorlik tashkilotlari, boshqa

tashkilotlari, korxonalari va muassasalari negizida «O‘zbekiston temir yo‘llari» davlat-aksionerlik kompaniyasi tashkil etilgan.

“O‘zbekiston temir yo‘llari” davlat-aksionerlik kompaniyasining asosiy vazifalari va faoliyat yo‘nalishlari sifatida quyidaglar belgilab berilgan:

- temir yo‘l transportida yuk va yo‘lovchilarni tashish sohasida bozor talablarini tadqiq etish, uni rivojlantirish istiqbolini belgilash va O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini tarkibiy qayta qurishni hisobga olgan holda joylashtirish;
- temir yo‘l transporti xizmatidan foydalanadigan korxonalarga taklif etiladigan ko‘p yo‘nalishdagi xizmat sohasini vujudga keltirish asosida transport xizmati bozorida temir yo‘l transportining raqobatga bardoshligini ta'minlash;
- temir yo‘l tarmoqlari ishi barqarorligini, poezdlarni o‘tkazish qobiliyatini oshirishga doir chora-tadbirlar majmuini ishlab chiqish va amalga oshirish;
- temir yo‘l transportida ilmiy-texnikaviy va sarmoya sarflash siyosatini o‘tkazishni, yangi texnika va texnologiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirishni, temir yo‘l transportini har tomonlama rivojlantirishni tashkil etish;
- sarf-xarajatlarni kamaytirish va mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifatini yaxshilashni nazarda tutib, yuk, yo‘lovchilar, pochta va bagaj tashish sohasidagi tarif siyosatini belgilangan tartibda amalga oshirish.

Bugungi kunda Sony Corporation – Sony Group holdingi tarkibiga kiruvchi operasion bo‘limlardan biridir. Sony Corporation maishiy va professional elektronika, o‘yinlar konsollari va boshqa yuqori texnologik mahsulotlarni ishlab chiqarish bilan shug‘ullanadi. 1955-yildan 1957-yilgacha foydalanilgan kompaniyaning eski logotipi “Sony” korporatsiyasi Akio Morita va Masaru Ibuka tomonidan 1946-yil 7-may kuni tashkil etilgan. Dastlab u “Tokyo Tsushin Kogyo Kabushiki Kaisa” yoki qisqacha Totsuko deb atalgan. “Sony” zamonaviy nomi lotincha sonus (“tovush”) va inglizcha sunny boys (“quyosh bolalari”; inglizcha variantida sonny-boys yapon tilida “kichkintoy daholar” ifodasiga ega bo‘ldi) iboralari birligidan kelib chiqqan. Sony o‘z nomini yaxshi va jozibali dizayn hamda yangiliklar asosida mashhur qildi. Kompaniya o‘z mahsulotlari hajmini kichiklashtirishga katta e‘tibor qaratdi. 1950-yillarda kompaniya o‘zining birinchi — «TR-63» radiopriyomnigini yaratdi va bu yangilik kompaniya yutuqlarining boshlanishi bo‘ldi. 1970–1980 yillarda birinchi portativ audiopleer Walkman’lar paydo bo‘ldi. 1983-yilda Sony Philips kompaniyasi bilan hamkorlikda dastlabki kompaktdisklarini bozorga taqdim etdi. 1990-yillarda dastlabki “mini-diskmen”lar paydo bo‘ldi. Sony 500ga yaqin yangi mahsulotlari bilan chiqdi,

ya'ni kuniga deyarli ikki ixtiro amalga oshirildi. 1994-yilning oxirida korporatsiya yaponiya bozoriga Play Station — o'yin konsolini taqdim etdi.

Transmilliy kompaniyalarning mamlakatimizdagi kompaniyalar bilan o'zaro hamkorlikdagi loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun huquqiy-iqtisodiy zamin yaratish maqsadga muvofiq. O'zbek-Amerika munosabatlaridagi yana bir muhim voqea – 29-yanvar kuni Toshkentda “White & Case” xalqaro yuridik kompaniyasi ofisining ochilgani bo'ldi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan kompaniya xorijiy investorlar uchun qulay muhit yaratish va ularning O'zbekistonda biznes uchun sarmoya kiritishga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga yordam berishning o'z strategiyasining asosiy maqsadlaridan biri sifatida belgilab olgan.

Bugungi kunda jahonning turli mamlakatlarining transmilliy kompaniyalar, jumladan “Fortune 500” ro'yxatidagi kompaniyalar rahbarlari O'zbekiston bozoriga kirishga qiziqish bildirmoqda. Ayni paytda, O'zbekiston biz uchun eng tez rivojlanayotgan bozor va bu korporasiyalar tarafidan bildirilayotgan qiziqishda ham o'z aksini topmoqda. Biz kompaniyalar bilan turli sohalar bo'yicha ishlamoqdamiz. Bular ishlab chiqarish, iste'mol tovarlari, oziq-ovqat mahsulotlari, qishloq xo'jaligi, farmasevtika, sog'liqni saqlash va energetika sohalaridir”.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, shuni xulosa qilib aytish mumkinki. transmilliy korporasiyalar u yoki bu davlatning xalqaro iqtisodiy alokalar tizimidagi taqdirini aniqlovchi omilga aylanishmoqda. TMKning faol ishlab chiqarish, investision, savdo faoliyati tufayli ular ishlab chiqarish va mahsulotlarni taqsimlashning xalqaro tartibga soluvchisiga aylanishmoqda va xatto BMT ekspertlarining fikricha jahonda iktisodiy integrasiyasiga sharoit yaratishmoqda.

Transmilliy korporasiyalarning jahon xo'jaligi va xalqaro iqtisodiy munosabatlar tizimidagi faoliyatining yaxshi tomonlarini aytganda, ularning faoliyat ko'rsatayotgan davlatlar iqtisodiyotiga negativ ta'sirini ham aytib o'tish lozim. Shu ma'noda quyidagilarni alohida ta'kidlab o'tishimiz mumkin:

- TMK faoliyat kursatadigan davlatlarning iqtisodiy siyosatini amalga oshirishga xalaqit berish;
- davlat konunlarini buzish;
- monopol narxlar o'rnatish, rivojlanayotgan davlatlarning xuquqini cheklovchi shartlarga majburlash.

Respublikamizda mazkur soha bo'yicha Yevropa standarti doirasida yetuk mutaxassislar tayyorlash asosida intellektual transport tizimlarini mamlakatimiz hududida keng joriy etish va mamlakatning avtotransport xizmatlari eksporti va tranzitini oshirish salohiyatining imkoniyatlari va zahiralaridan to'liq foydalanish imkoniyatini beradi. ITTni amaliyotga joriy etishdagi ko'rilgan hamma misollardan ma'lumki, mazkur muammoni yechimi institutsional shaklda boshlangan

bo'lib, keyinchalik ITTiga milliy loyiha maqomi berilgan va mamlakatda fan va texnikani rivojlantirishning ko'p yillik rejalarini yaratish bo'yicha davlat dasturlari ishlab chiqilgan. Mazkur xulosa O'zbekiston Respublikasida ITTini amaliyotga joriy etishda taklif sifatida e'tiborga olinishi mumkin.

REFERENCES

1. Пейро М. Международные экономические, валютно-финансовые отношения. - М.: Прогресс-Универс, 1994.
2. Нухович Э.С., Симиенко Б.М., Эскидаров М.А. Мировая экономика на рубеже XX-XXI веков. - М.: Финансов. Академия при правительстве РФ, 1995.
3. Основы внешнеэкономических знаний / Под ред. Фаминского И.П. - М.: Международные отношения, 1990

MODERN SCIENCE
& RESEARCH